

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СибГТУ -
75 лет!

6-2005

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ежемесячный
научно-теоретический
журнал
Федерального агентства
по физической культуре
и спорту
Российской Федерации
Российского
Государственного
Университета
физической культуры,
спорта и туризма.
Основан в 1925 г.

Главный редактор
Людмила ЛУБЫШЕВА
Научный редактор
Вадим БАЛЬСЕВИЧ

Редакторы:
Людмила АРИСТОВА
Валентин БАЛАХНИЧЕВ
Петр ВИНОГРАДОВ
Юрий ЖЕЛЕЗНЯК
Андрей ЗАХАРОВ
Валерий КУЗИН
Леонид КУЛИКОВ
Сергей НЕВЕРКОВИЧ
Николай ПАРХОМЕНКО
Владимир ПЛАТОНОВ
(Украина)
Павел РОЖКОВ
Сергей СЕЙРАНОВ
Анатолий СТАРОДУБЕЦ
Teresa SOCHA
(Poland)
Savas TOKMAKIDIS
(Greece)

Ответственный секретарь
Вера САВИЦКАЯ

Заведующие отделами журнала
Светлана СЕВЕРИНА
Евгения ШЕВЧЕНКО

6'2005

Содержание

ЮБИЛЕЙ НАШИХ КОЛЛЕГ

Э.С. Бука, Е.А. Викторук – Технологический университет – кузница инженерных кадров и спортивных талантов 2
А.А. Колегов – Юбилей Сибирского технологического 5
В.В. Пономарев, Т.А. Мартиросова, Л.Н. Яцковская, К.М. Евсюкова, Е.Д. Кондрашова, А.Н. Комаров, Н.И. Сидорова – Кафедре физической культуры и валеологии Сибирского государственного технологического университета – 75 лет 6

ГРАНИ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.В. Лимаренко – Система управления качеством физкультурного образования: постановка проблемы и перспективы 8 ✓
Т.Н. Поборончук, В.В. Пономарев, Л.Н. Яцковская, Т.А. Мартиросова, Н.И. Сидорова, К.М. Евсюкова – Интегративный контроль и коррекция педагогического мастерства преподавателей физического воспитания в технических вузах 13 ✓
Н.А. Красноперова – Педагогическое обеспечение формирования здорового образа жизни студента 16 ✓
А.А. Андриевский, Г.Н. Вольскова – Организационно-методические условия совершенствования физического воспитания студентов специальной медицинской группы на Крайнем Севере 20

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

А.И. Завьялов, Д.А. Завьялов, А.А. Завьялов – Сердце – пятикамерная система *истори. медицина* 23 ✓

«ТРЕНЕР» – журнал в журнале

Н.Ж. Булгакова, О.И. Попов – Спортивное плавание: состояние и пути развития 28 ✓
А.А. Кашкин, Е.А. Мехтелева – Специальная силовая подготовленность пловцов-бассистов 31 ✓
С.Н. Фролов – Современное состояние и перспективы развития женского водного поло в олимпийском цикле 2005 – 2008 гг. 33 ✓
Ю. Плеханов – Биодизайн спортивной подготовки 37 ✓

А.Н. Налобина – Использование физических средств восстановления в реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда 39 ✓
А.П. Романчук – Вегетативная регуляция кардиореспираторной системы в динамике годового тренировочного цикла 42

СПОРТ И ПРАВО

О.А. Шевченко – Особенности правового регулирования труда профессиональных спортсменов 45 ✓

ФИЛОСОФИЯ СПОРТА

Б.Г. Акчурин – Телесность как проявление человеческого потенциала и как валеологическая ценность 50 ✓
А.П. Бызов – Взаимосвязи настоящего времени с формированием здоровья и увлечениями спортом 53 ✓

КОНСУЛЬТАЦИИ

Е.А. Распопова – Современное состояние проблемы и пути развития российских прыжков в воду 57
В.И. Грузенкин – Организация управления физической культурой и спортом 61 ✓

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Резолюция II Международного научного конгресса «Спорт и здоровье» 63

КОНФЕРЕНЦИИ РОССИИ ИЗ ПОРТФЕЛЯ РЕДАКЦИИ

Міністерство освіти і науки
БІБЛІОТЕКА
 південноукраїнський державний педагогічний
 університет ім. К.Д.УШІНСЬКОГО

0977

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

кардиореспираторной системы в динамике годового тренировочного цикла

А.П. Романчук

Ожно-украинский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Одесса

Abstract

*FEATURES OF AUTONOMIC
REGULATION OF CARDIORESPI-
RATION SYSTEM IN DYNAMICS OF
TRAINING CYCLE OF YEAR*

A.P. Romanchuk

*South-ukrainian state pedagogical
university (Odessa, Ukraine)*

Key words: *autonomic regulation,
spiroarteriocardiorhythmography,
training cycle of year.*

*In the given work the analysis of the
results of the research of the vege-
tative regulation of cardiorespiration
system with the help of spiroarterio-
cardiorhythmography is carried out in
dynamics of a training cycle of a
year. According to the change of
the parameters of ratio LF/HF of
variability of a cardiac rhythm,
systolic and diastolic arterial pres-
sure, and also spontaneous respi-
ration, the analysis is carried out for
ranking distributions and correlation
matrixes which has allowed to
determine the features of the
regulator influences of the vegeta-
tive system on the cardiovascular
and respiratory systems in dynam-
ics of a year's training cycle*

Ключевые слова: *вегетативная регуляция, спироартериокардиоритмо-
графия, годичный тренировочный цикл.*

Вегетативная регуляция кардиореспираторной системы имеет важное значение в поддержании текущего функционального состояния спортсмена с позиций функционального обеспечения различных систем саногенеза как на системном, так и на тканевом уровне (направленность метаболизма, активность симпатoadреналовой системы и т.д.) [1, 3 – 6, 12].

В данной работе анализируются результаты применения методики полифункционального исследования вегетативной регуляции кардиореспираторной системы с использованием спироартериокардиоритмографа (САКР), который в режиме одновременного съема позволяет регистрировать параметры функционирования основных систем саногенеза, а именно сердечно-сосудистой и дыхательной [8, 11]. Оценка вегетативной регуляции [2] данных систем проводилась по показателю соотношения мощностей низкочастотной и высокочастотной частей спектра (LF/HF) вариабельности ритма сердца, систолического и диастолического давления и дыхания [9, 10, 13, 15 – 17].

Проведено исследование с участием 35 высококвалифицированных спортсменов мужского пола в возрасте 18–32 лет, занимающихся футболом, в различные периоды годового тренировочного цикла: подготовительном, предсоревновательном, соревновательном, всего 668 идентификаций. Все исследования проводились после периода отдыха (ночного или дневного сна) сидя, в состоянии относительного мышечного покоя. Длительность регистрации составляла 2 мин.

С целью анализа полученных результатов проведено ранжирование показателей исследования по центильным параметрам, что в дальнейшем предоставило возможность оперировать относительными характеристиками данных показателей. Как известно, параметрам нормы соответствуют значения, попадающие в 50%-ный коридор встречаемости, умеренные отклонения значения находятся в 40%-ном коридоре встречаемости (20% – в сторону снижения и 20% – в сторону повышения) и выраженные отклонения параметра – в 10%-ном коридоре (по 5% в сторону снижения и повышения) [7, 13]. В соответствии с распределением показателей по ранжиром (табл. 1) нами разработаны критерии оценки параметров соотношения LF/HF изучаемых систем для спортсменов с преимущественно ациклическим видом спортивной деятельности, которые представлены в сравнении с данными, полученными А.В. Паненко [9, 10] для аналогичного по полу и возрасту практически здорового контингента.

При сравнении вариантов распределения соотношения низкочастотной и высокочастотной составляющих спектра вариабельности ритма сердца (LF/HF), систолического АД (LF/HFsys), диастолического АД (LF/HFd) и спонтанного дыхания (LF/HFsp) выявлены различия у спортсменов и контингента контрольной группы. Так, если показатели зейтении по отдельным системам достоверно не отличаются, за исключением показателей системы внешнего дыхания,

Центильная оценка параметров вегетативной регуляции ритма сердца, систолического и диастолического давления и дыхания у спортсменов (С) в сравнении с практически здоровыми лицами (К) по соотношению LF/HF

Показатель		Выраженная парасимпатикотония	Парасимпатикотония	Эйтония	Симпатикотония	Выраженная симпатикотония
		К	<0,21	0,21-0,43	0,44-1,57	1,58-4,21
LF/HF	С	<0,13	0,13-0,37	0,38-1,47	1,48-5,53	>5,53
LF/HFsys	К	<0,22	0,22-0,62	0,63-1,92	1,93-4,88	>4,88
	С	<0,31	0,31-0,74	0,75-2,27	2,28-6,05	>6,05
LF/HFd	К	<0,53	0,53-1,19	1,20-3,55	3,56-7,34	>7,34
	С	<0,44	0,44-1,09	1,10-3,29	3,30-7,59	>7,59
LF/HFsp	К	<0,011	0,01-0,018	0,02-0,106	0,107-0,58	>0,585
	С	<0,013	0,01-0,024	0,025-0,15	0,15-1,245	>1,245

то у показателей, свидетельствующих об изменении вегетативной регуляции у спортсменов, границы вариации по всем системам более широкие, что имеет определенный физиологический смысл. В первую очередь такой вариант распределения свидетельствует о больших адаптационных возможностях организма спортсменов.

На рис. 1 (а-г) представлены варианты встречаемости соотношения LF/HF в различные периоды годового тренировочного цикла. В первую очередь нельзя не обратить внимание на достаточно широкий диапазон разброса данных показателей по различным системам, что свидетель-

ствует о некоторой автономности их регуляторных контуров. Если анализировать варианты распределения показателей вегетативной регуляции с позиций его «нормальности» по каждому из периодов, то следует отметить, что наиболее сбалансированными являются варианты в начале сезона и перед игрой, причем в начале сезона частота встречаемости эйтонических вариантов регуляции значительно больше (от 45,2 до 62,2% в зависимости от системы).

Перед игрой разброс эйтонических вариантов по различным системам – от 35,1 до 45,7% при некотором увеличении парасимпатической

Рис. 1. Варианты распределения показателей соотношения LF/HF variability (1 – сердечного ритма, 2 – систолического артериального давления, 3 – диастолического артериального давления, 4 – спонтанного дыхания) в различные периоды годового тренировочного цикла, %

Рис. 2. Частота встречаемости однонаправленных вариантов вегетативной регуляции основных систем саногенеза в различных периодах годовичного тренировочного цикла (по оси Y: 1 – в начале сезона; 2 – в конце подготовительного периода; 3 – в конце предсоревновательного периода; 4 – в соревновательном периоде)

регуляции всех систем (по ритму сердца – до 35,9%, систолическому АД – до 30,7%, диастолическому АД – до 24,4%, спонтанному дыханию – до 29%). Такого суммарного вклада парасимпатических вариантов регуляции не отмечается больше ни в одном периоде годовичного тренировочного цикла, что свидетельствует о решающей роли парасимпатического отдела ВНС в обеспечении функциональной готовности организма к выполнению предстоящей нагрузки.

Более подробный анализ соотношений по всей выборке показан на рис. 2.

Лишь в 16,5% случаев вегетативная регуляция по всем системам имеет однонаправленный характер. Например, парасимпатикотония по всем из них нами была отмечена лишь в 3,9% случаев. Причем наиболее редко данный вариант регуляции отмечался в начале сезона (в 1,7% случаев), а наиболее часто – по окончании предсоревновательного периода (в 8,7% случаев). В этот же период наиболее часто отмечался однонаправленный вариант симпатикотонии – 8,7% случаев (по всей выборке – 4,9%). Не анализируя подробно варианты распределения в динамике микроцикла, следует отметить, что такой вариант не встречается на третий день после соревновательной нагрузки, который соответствует окончанию восстановления, и по окончании подготовительного периода, что может быть связано с преимущественным развитием выносливости в этот период. Следует также отметить, что в соревновательном периоде перед выступлением отмечается наиболее низкий вариант встречаемости эйтонического состояния по всем системам – 3,7% случаев, а по всей выборке – 7,6%.

Выводы

1. Вегетативная регуляция сердечно-сосудистой и дыхательной систем преимущественно различна, только в 16,5% случаев отмечается тен-

денция к однонаправленности вегетативных влияний.

2. Наиболее сбалансированные вегетативные влияния отмечаются в начале сезона и перед соревнованиями, причем в последнем случае вариант распределения равномерно смещается по всем системам в сторону парасимпатикотонии.

3. Изменения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем могут характеризовать направленность тренировочного процесса при преимущественном развитии выносливости или других физических качеств.

4. Варианты изменчивости рассмотренных показателей позволяют сделать предположение об их информативности в качестве индивидуальных критериев готовности к предстоящей спортивной деятельности, а также восстановления организма после нагрузки.

Литература

1. Бавеский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риска развития заболеваний. М., 1997. – 200 с.
2. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика / Под ред. А.М. Вейна. – М.: Медицина, 2000. – 752 с.
3. Волков Н.И., Ширковец Е.А. Об энергетических критериях работоспособности спортсменов // Биознергетика. Л., 1973, с. 18-30.
4. Галеев А.Р., Казин Э.М., Игнешева Л.Н. Использование анализа вариабельности сердечного ритма при оптимизации двигательной активности // Валеология. 2001, № 2, с. 5-10.
5. Земцовский Э.С. Спортивная кардиология. – СПб.: Гиппократ. – 420 с.
6. Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Диагностика и дифференцированная коррекция симптомов дезадаптации к нагрузкам современного спорта и комплексная система мер их профилактики // Теория и практика физ. культуры. 1999, № 1, с. 40-48.
7. Казин Э.М., Рифтин А.Д., Федоров А.И. и др. Автоматизированные системы в комплексной оценке здоровья и адаптивных возможностей человека // Физиология человека, Т. 1, 1990, № 3, с. 94-100.
8. Комаров Г.Д., Кучма В.Р., Носкин Л.А. Полисистемный саногенетический мониторинг. – М.: МИПКРО, 2001. – 343 с.
9. Паненко А.В., Романчук О.П. До питання дослідження вікових особливостей варіабельності дихання // Одеський медичний журнал. 2004, № 5, с. 63-66.
10. Паненко А.В., Романчук О.П. До питання нормування результатів дослідження варіабельності артеріального тиску // Одеський медичний журнал. 2003, № 2, с. 66-67.
11. Паненко А.В., Романчук О.П. Передумови застосування поєднаного дослідження варіабельності серцевого ритму, артеріального тиску та дихання на санаторно-курортному етапі реабілітації // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. 2003, № 3, с. 39-42.
12. Романчук О.П. До питання дослідження енергетичних аспектів саногенезу в спорті та спортивній медицині // Вісник морської медицини. 2004, № 1, с. 19-24.
13. Эмануэль В.Л., Генкин А.А., Носкин Л.А. и др. Интегральные технологии оценки саногенеза // Лабораторная медицина. 2000, № 3, с. 9-16.
14. Heart rate and blood pressure variability in obese normotensive subjects. / Piccirillo G, Vetta F, Viola E, Santagada E, Ronzoni S, Cacciopola M, Marigliano V / Int J Obes Relat Metab Disord 1998 Aug;22(8): 741-750
15. Importance of ventilation in modulating interaction between sympathetic drive and cardiovascular variability / Philippe Van De Borne, Nicola Montano, Krzysztof Narkiewicz, Jean P. Degaulte, Alberto Malliani, Massimo Pagani, and Virend K. Somers / BJSM. – Vol. 280, Issue 2, H722-H729, February 2001
16. Kikuya M, Hozawa A, Ohokubo T et al. Prognostic significance of blood pressure and heart rate variabilities: the ohasama study. – Hypertension 2000 Nov; 36(5): 901-6.
17. Pagani M, Lombardi F, Malliani A. Heart rate variability: disagreement on the markers of sympathetic and parasympathetic activities. J Am Coll Cardiol. 1993; 22:951-954.